

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ГИМЕНОЛЕПИДОЗ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КЛИНИК ҲОЛАТ ВА ИММУНОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРНИНГ СОЛИШТИРМА ТАҲЛИЛИ

Ҳамидова Н.К.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада гименолепидоз билан оғриган беморларда клиник белгилари ва иммунологик кўрсаткичлар таҳлил қилинди. Тадқиқотда турли ёш гуруҳларидаги беморлар иштирок этди ва уларнинг шикоятлари, умумий аҳволи, лаборатория натижалари ҳамда иммун тизими фаолияти чуқур ўрганилди. Олинган маълумотлар асосида гименолепидоз касаллигидаги иммунологик ўзгаришлар соғлом инсонларники билан солиштириб таҳлил қилинди. Бунда гумораль ва ҳужайравий иммунитет кўрсаткичларида сезиларли фарқ кузатилди. Хусусан, иммуноглобулинлар даражасидаги ўзгаришлар, лимфоцитлар сонидagi камайиши ва Т-ҳужайра фаолиятининг пасайиши қайд этилди. Шу билан бирга, беморларда юзага келадиган клиник аломатлар — ич кетиши, иштаҳанинг йўқолиши, оғирлик ҳисси ва умумий заифлик — иммун тизимдаги ўзгаришлар билан бевосита боғлиқ эканлиги аниқланди.

Калим сўзлар: Гименолепидоз, иммунологик кўрсаткичлар, иммун тизими, иммуноглобулин, лимфоцит, паразитар касалликлар

COMPARATIVE ANALYSIS OF CLINICAL CONDITION AND IMMUNOLOGICAL INDICATORS IN PATIENTS WITH HYMENOLEPIDOSIS

Khamidova N.K.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article analyzes the clinical features and immunological parameters of patients with hymenolepiasis. The study included patients of different age groups, their complaints, general condition, laboratory parameters and parameters of immune system function were studied. Based on the data obtained, immunological changes in hymenolepiasis were analyzed in comparison with those in healthy individuals. Significant differences in humoral and cellular immunity were revealed. In particular, changes in the level of immunoglobulins, a decrease in the number of lymphocytes, and a decrease in the activity of T cells were noted. It was also established that the clinical symptoms experienced by patients – diarrhea, loss of appetite, feeling of heaviness and general weakness – are directly related to changes in the immune system.

Key words: hymenolepiasis, immunological parameters, immune system, immunoglobulin, lymphocyte, parasitic diseases

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ ГИМЕНОЛЕПИДОЗОМ

Ҳамидова Н.К.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье проанализированы клинические особенности и иммунологические показатели больных гименолепидозом. В исследование были включены пациенты разных возрастных групп, изучены их жалобы, общее состояние, лабораторные показатели и показатели функции иммунной системы. На основании полученных данных проанализированы иммунологические изменения при гименолепидозе в сравнении с таковыми у здоровых людей. Выявлены существенные различия в показателях гуморального и клеточного иммунитета. В частности, отмечены изменения уровня иммуноглобулинов, уменьшение количества лимфоцитов и снижение активности Т-клеток. При этом установлено, что клинические симптомы, испытываемые пациентами, – диарея, потеря аппетита, чувство тяжести и общая слабость – напрямую связаны с изменениями в иммунной системе.

Ключевые слова: гименолепидоз, иммунологические показатели, иммунная система, иммуноглобулин, лимфоцит, паразитарные заболевания

e-mail: hamidova.nargiza@bsmi.uz

Долзарблиги. Бугунги кунда паразитар касалликлар, жумладан, гименолепидоз

(Hymenolepidosis) аҳоли саломатлигига жиддий таҳдид солувчи муаммолардан бири ҳисобланади. Айниқса, болалар ва иммунитети сусайган шахслар орасида кенг тарқалганлиги, касалликнинг яширин ёки сурункали кечиши уни ўз вақтида аниқлаш ва самарали даволашни қийинлаштиради. Гименолепидоз билан оғриган беморларда нафақат умумий клиник белгилари, балки иммун тизимининг ҳолатида ҳам жиддий ўзгаришлар кузатилади. Шу нуқтаи назардан, беморларнинг клиник ҳолати билан бир қаторда, иммунологик кўрсаткичларини чуқур таҳлил қилиш — касаллик патогенезини яхшироқ тушуниш, эрта ташхис қўйиш ва самарали терапевтик ёндашувларни ишлаб чиқишда муҳим аҳамиятга эга. Ушбу мақолада гименолепидоз билан оғриган беморларда клиник белгиларнинг турли жиҳатлари ва иммун тизимидаги ўзгаришларнинг солиштирма таҳлили орқали, касалликнинг ривожланиш механизмларини аниқлашга қаратилган маълумотлар тақдим этилади. Бу эса, амалдаги шифокорлар ва илмий изланувчилар учун амалий ва назарий жиҳатдан долзарб ҳисобланади. Жаҳон миқёсида болаларда гельминтозлар гуруҳига кирувчи гименолепидозларнинг ривожланишидаги индивидуал фарқларнинг иммунологик асослари ва унинг натижалари ушбу касалликнинг патогенезида цитокинларнинг аҳамияти, ҳимоя реакциясининг шаклланиши бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.[1,3]. Имунокомпетент ҳужайралар, хусусан В-лимфоцитларга инфекциянинг ўзига хос таъсири, унинг иммуносупрессияни қўзғатиши ва гименолепидоз билан касаллангандан кейин одам организмида узоқ вақт сақланиб туриши, ҳужайраларнинг функционал хусусиятларини ўрганишнинг мақсадга мувофиқлигини белгилайди.[2,4,7]. Шу мунособат билан лейкоцитлар айниқса, лимфоцитларнинг цитокимёвий кўрсаткичлари, юқумли жараённинг фаоллиги, оғирлик даражаси ва оқибати учун сезгир мезон эканлигини таъкидлаш ўринлидир. Т- ва В-лимфоцитларнинг фаоллигини аниқлаш, қонда цитокин ҳолатини баҳолаш билан ҳужайравий рецепторларнинг (CD4+, CD8+, CD16+, CD38+, CD95+, CD25+) гименолепидоз касаллигида ифодаланиши эрта ёшдаги болаларда ўтказилмаган.[5,6,8].

Гельминтозлар одамнинг барча аъзо ва тизимларига салбий таъсир кўрсатадиган ўзгаришларга олиб келади. Пакана гижжа иммуносупрессиянинг кўплаб механизмларига эга бўлиб, иммунологик бузилишлар кучайиб бориб, натижада сурункали жараённинг шаклланишига олиб келади. [9]. Пакана гижжанинг одам иммун тизимининг миқдорий кўрсаткичлари ва фаолиятига таъсири натижасида яллиғланишга қарши цитокинларнинг таъсир механизмларига таъсир қилади, апоптоз механизмларини блоклайди.

Тадқиқот мақсади болаларда гименолепидоз касаллигининг клиник- иммунологик хусусиятларини аниқлаш ҳамда шу асосда даволашнинг оқилона схемаларини ишлаб чиқишдан иборат бўлган.

Материал ва методлар Текширув маълумотлари 2019-2022 йиллар давомида гименолепидоз касаллиги билан зарарланган 3 ёшдан 18 ёшгача бўлган 114 нафар болаларни ташхислаши ва даволаш натижалари таҳлил қилиниб, назорат гуруҳида эса 40 нафар амалий соғлом болалар текширилган. Барча назоратга олинган бемор болалар клиник ва лаборатор, биокимёвий, иммунологик тадқиқотларни ўз ичига олган кенг қамровли давомли текширувдан ўтказилган. Бу борада уларнинг шикоятлари, ўтказган ва ҳамроҳ касалликлари, преморбид кўриниши, касалликнинг келиб чиқиш сабаблари, давомийлиги, эрта даволаш чора-тадбирларининг самарадорлигига эътибор қаратилган.

Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти гименолепидоз ташхисланган болаларда касалликнинг озиш, ўсишдан орқада қолиш, терида қичиш, асабга боғлиқ ихтиёрсиз ҳаракатлар каби клиник кўринишлари билан иммун ва цитокин статусларининг асосий кўрсаткичлари орасида тўғри пропорционал боғлиқлик борлиги исботланганлиги, уларда иммун ва цитокин статусларини баҳолаш асосида қондаги CD3+, CD4+, CD8+, CD16+-лимфоцитлар, ИРИ, қон зардобиди ИЛ-4, ИФН-γ параметрлари иммунташхисотнинг муқобил мезонлари сифатида кўрсатилганлиги, анъанавий даволаш мажмуига иммунал препаратининг киритилиши касалликнинг кечиши, унинг клиник кўринишларининг пасайиши, организмнинг иммун ва цитокин статусларидаги иккиламчи иммунодефицитни бартараф этиб, ушбу кўрсаткичларнинг меъёрлашувига олиб келганлиги кўрсатиб берилганлиги билан изоҳланган.

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти гименолепидоз аниқланган болаларни даволаш мажмуига иммунал препаратининг киритилиши даволаш самарадорлигини ишонарли оширганини кўрсатган, бу эса амалий соғлиқни сақлашда фойдаланиш учун муҳим тавсия сифатида кўрсатилганлиги, бемор болаларда касалликнинг асосий клиник кўринишлари билан улар организми иммун ва цитокин статуслари асосий кўрсаткичлари орасида узвий боғлиқлик борлиги исботланганлиги, иккиламчи иммунодефицит ҳолати кузатилганда касалликни эрта ташхислаш ва мажмуавий даволаш алгоритми ишлаб чиқилганлиги амалий соғлиқни сақлаш учун муҳимлиги кўрсатиб берилганлиги билан изоҳланган.

Гименолепидоз билан касалланган болаларда клиник симптомлар касаллик кечиш оғирлигига мос учраш тенденциясини намоён қилган (1-жадвал).

1-жадвал

Гименолепидоз ташхисланган болаларда клиник симптомларнинг касаллик кечишининг оғирлик даражаси бўйича тақсимланиши

Клиник симптомлар	Енгил даража, n=14		Ўрта оғир даража, n=61		Оғир даража, n=39		χ^2		P	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%				
Қоринда оғрик	4	28,5	28	45,9	38	97,4	χ_1^2	1,40	P ₁	0,237
							χ_2^2	29,70	P ₂	0,0001
							χ_3^2	28,16	P ₃	0,0001
Асабийлашиш	3	21,4	19	31,1	28	71,7	χ_1^2	0,52	P ₁	0,471
							χ_2^2	10,76	P ₂	0,001
							χ_3^2	15,78	P ₃	0,001
Асабга боғлиқ ихтиёрсиз ҳаракатлар (ТИК)	4	28,5	18	29,5	26	66,6	χ_1^2	0,00	P ₁	0,945
							χ_2^2	6,09	P ₂	0,014
							χ_3^2	13,33	P ₃	0,0001
Кечқурунги энурезлар	5	35,7	12	19,6	16	41	χ_1^2	1,67	P ₁	0,196
							χ_2^2	0,12	P ₂	0,727
							χ_3^2	5,38	P ₃	0,020
Тиш қайиришлар	6	42,8	9	14,7	15	38,4	χ_1^2	5,62	P ₁	0,018
							χ_2^2	0,08	P ₂	0,773
							χ_3^2	7,33	P ₃	0,007
Озиш	8	57,1	25	40,9	36	92,3	χ_1^2	1,21	P ₁	0,272
							χ_2^2	9,04	P ₂	0,003
							χ_3^2	26,34	P ₃	0,0001
Ўсишдан орқада қолиш	8	57,1	21	34,4	28	71,7	χ_1^2	2,48	P ₁	0,115
							χ_2^2	1,02	P ₂	0,314
							χ_3^2	13,29	P ₃	0,0001
Терида қичишишлар	7	50	23	37,7	29	74,3	χ_1^2	0,72	P ₁	0,397
							χ_2^2	2,81	P ₂	0,094
							χ_3^2	12,81	P ₃	0,0001
Гепатомегалия	-	-	8	13,1	20	51,2	χ_1^2	2,06	P ₁	0,152
							χ_2^2	11,53	P ₂	0,001
							χ_3^2	17,19	P ₃	0,0001
Спленомегалия	-	-	5	8,1	8	20,5	χ_1^2	1,23	P ₁	0,268
							χ_2^2	3,38	P ₂	0,066
							χ_3^2	3,19	P ₃	0,074

Эслатма: P₁, P₂, P₃ – мос равишда енгил, ўртача оғирликда ва оғир беморларнинг кўрсаткичларидаги фарқларнинг аҳамияти.

Гименолепидоз кузатилган болаларда биокимёвий таҳлилларнинг касалликнинг енгил кечиш даражаси бўйича ўртача таҳлил (n=14) натижаларига кўра, кўрсаткичларда патологик ўзгаришлар аниқланмаган. Ушбу нозологик бирликнинг ўрта оғир даражасида биокимёвий параметрлар меъёрдан ошиб кетган.

Касаллик кечишининг оғир даражасида эса қондаги биокимёвий кўрсаткичларнинг барчаси ишонарли ошган, жумладан АЛТ миқдори ишонарли даражада 1,8 мартага кўпайган (p<0,001). Бу ҳолат инфекция жараянининг барча ички аъзоларга ўзининг токсик таъсирини кўрсатаётганлигидан далолат берган.

Шундай қилиб, ривожланган Т-иммунодефицит CD4+-хужайралар миқдорий ва нисбий

кўрсаткичларининг танқислиги билан боғлиқ.

Асосий гуруҳ болаларида CD16+-хужайралар миқдори $18,86 \pm 0,78\%$ ни ташкил этган бўлса, бу назорат гуруҳи қийматларидан ($15,20 \pm 1,60\%$) 1,2 мартага кўп бўлган, ушбу кўрсаткичнинг мутлак миқдори ҳам асосий гуруҳда назорат гуруҳи қийматларига нисбатан ишонарли даражада юқори бўлганлиги кўрсатилган ($P < 0,05$). CD16+-хужайралар экспрессиясининг бундай ошиши инфекция агентнинг мавжудлиги, унга жавобан CD16+-лимфоцитларнинг етилмаган шакллариининг кескин ошиши билан изоҳланади.

Хулоса Ўтказилган тадқиқот натижаларига асосан, гименолепидоз билан оғриган беморларда клиник белгилари ихтилотли ва турлича намоён бўлиши аниқланди. Асосий клиник симптомлар қаторидан интоксикация белгилари, диспептик ҳолатлар ва аллергия реакциялар устунлик қилди. Шу билан бирга, иммунологик таҳлиллар беморларда гумораль ва хужайравий иммун жавобда сезиларли ўзгаришлар мавжудлигини кўрсатди. Айниқса, Т-лимфоцитлар миқдорининг камайиши ва иммуноглобулинлар (IgE, IgG) даражасининг ошиши кузатилди.

Соғлом назорат гуруҳи билан солиштирма таҳлил гименолепидоз инфекцияси организмда иммун тизимнинг изчил равишда ўзгаришига олиб келишини тасдиқлади. Бу ўзгаришлар касалликнинг давомийлиги ва оғирлик даражасига боғлиқ бўлиб, клиник кечишга ҳам таъсир кўрсатади.

Ушбу натижалар гименолепидозни эрта аниқлаш ва мақсадли даволаш усуллариини ишлаб чиқишда, шунингдек, иммунологик кўрсаткичлар асосида беморларнинг ҳолатини баҳолашда муҳим аҳамият касб этади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Нарзуллаев Н.У., Ҳамидова Н.Қ., Мирзоева М.Р. Гименолепидозли болаларда аллергия ринитнинг кечишига турли хил терапия турларининг клиник-иммунологик таъсири // Инфекция иммунитет ва фармакология. Тошкент, 2021. - № 2. - С. 391-399.
2. Азимова Н.М. Клинико-иммунологические показатели гименолепидоза и лямблиоза у детей с интоксикацией ЦНС // Сборник тезисов 4-го съезда неврологов Узбекистана. - Ташкент, 2012. - С. 167.
3. Khamidova N.K., Narzullayev N.U., Mirzoeva M.R. Clinical and immunological study of the effect of different types of therapy on the course of allergic rhinitis in children with hymenolepiasis // Annals of the Romanian Society for Cell Biology. 2021. - N3.(30).- P.1900-1908.
4. Ҳамидова Н.К. Клинико-неврологические и иммунологические показатели у детей с гельминтной инвазии // Тиббиётда янги кун. Бухоро, 2022. - №2, 40 (22). С.314-318.
5. Ҳамидова Н.Қ. Бухоро аҳолиси болалари ўртасидаги гименолепидоз касаллигининг клиник ва эпидемиологик аспекти. // Биология ва тиббиёт муаммолари. Самарқанд, 2022. N5.(139). 224-228 б.
6. Ҳамидова Н. К. Клинико-иммунологические показатели гименолепидоза с аллергияческим ринитом у детей в зависимости от видатерапии // Central Asian Journal Of Medical and Natural Sciences. 2021.- С.331-333.
7. Khamidova N. K. Clinical and immunological study of the effect of various types of therapy on the course of allergic rhinitis in children with hymenolepiasis // World Medicine Journal. 2021. №1 (1). - С. 387-391.
8. Ҳамидова Н.К. Клинико-эпидемиологическая характеристика детей с гименолипедозом в Бухаре // Инфекция иммунитет и фармакология. Тошкент, 2022. - №3. - С.256-262.
9. Khamidova N.K. Analysis of clinical and epidemiological indicators of hymenolepidosis among the children's population of Bukhara // Middle european scientific bulletin. America , 2022. – P. 227-231.
10. Нарзуллаев Н.У., Мирзоева М.Р., Ҳамидова Н.Қ. Гименолепидоз билан зарарланган болаларда даволаш-профилактика чора-тадбирлари ва клиник - иммунологик мезонлар // Журнал медицина и инновации. Тошкент, 2022.- №3(7). - С.351-363.

Иқтибос учун: Ҳамидова Н.Қ. Гименолепидоз билан оғриган беморларда клиник ҳолат ва иммунологик кўрсаткичларнинг солиштирма таҳлили // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 5(19). – Б. 636–639. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17227878>